

La norme NF P98-086 appliquée aux chaussées ferroviaires a-t-elle été supplantée par la norme NF EN 16432-2 ?

Partie I - Comparaison des normes hors « effet thermique »

Florent Ménagé^{a,b}, Osman Alameddine^a, Xavier Gauvrit^c, Antoine Martin^c,
Mustapha Masdan^d, Stéphanie Vallerent^b, Georges Roederer^b,

^a FMAM

Lieu-dit Sarré, 18140 Sancergues, France
florent@fmam.fr

^b Ingerop Conseil et Ingénierie

18 rue des Deux Gares, 92500 RUEIL-MALMAISON, France

^c ETF (Direction Technique)

133 boulevard National 92500 RUEIL MALMAISON France

^d EUROVIA (Direction Technique)

18, place de l'Europe 92565 RUEIL-MALMAISON France

Publié le 15/10/2020 - DOI : 10.5281/zenodo.3987782

ABSTRACT

La construction des ouvrages est presque systématiquement réglementée par des normes afin de garantir leur pérennité indépendamment de l'entreprise en charge de la conception. Malgré les efforts importants dans la rédaction des normes, certains paragraphes restent interprétatifs ou nécessitent une compréhension approfondie du phénomène décrit, pour appliquer la norme telle que pensée et rédigée.

En France, jusqu'en 2017, les chaussées ferroviaires en béton de ciment étaient généralement dimensionnées de manière similaire aux chaussées routières ; c'est-à-dire sur la base de la norme NF P98-086 couplée à certaines adaptations relatives aux recommandations de Balay et al (2017). Depuis 2017 et la publication des normes NF EN 16432-1 et -2 portant exclusivement sur le dimensionnement des chaussées ferroviaires sans ballast, cette pratique semble être amenée à évoluer.

Cette publication présente ainsi une analyse comparative de ces deux référentiels de dimensionnement du béton de ciment sous charges roulantes.

Mots-clefs : #Ferroviaire, #NormeChaussée, #ÉlémentsFinis, #ChausséeRoutiere, #ChausséeFerroviaire, #VoieSansBallast, #VSB, #AgeingManagement.

INTRODUCTION

La norme NF P98-086 [1] constitue presque à elle seule le référentiel de dimensionnement rationnel structurel des chaussées routières en France. La série de normes NF EN 16432-1 [2] et -2 [3], publiée en Août 2017, est quant à elle à portée européenne et spécifique aux

chaussées ferroviaires sans ballast. Elle constitue donc un référentiel Européen qui s'inscrit dans la continuité des STI (Spécifications techniques d'interopérabilité).

Puisque ces deux référentiels ont un objectif commun, à savoir définir l'épaisseur des différentes couches constitutives de la chaussée en fonction de diverses données d'entrée (caractéristiques des matériaux,

modalités des cas de charges (mécanique et thermique), nombre de cycles de chargement), il est apparu intéressant de réaliser une étude comparative, à la fois qualitative et quantitative, de ces deux normes.

Les travaux menés dans le cadre de cette étude sont découpés en deux parties. La première, présentée ici, est relative à une approche essentiellement mécanique ; dans laquelle l'influence des effets thermiques est volontairement omise. Ces effets sont toutefois pris en compte dans la seconde partie dont les résultats feront l'objet d'une publication ultérieure.

Dans le but de pouvoir réaliser cette étude comparative, il est par ailleurs à noter que les recommandations de Balay et al. [4], relatives aux extensions à apporter à la norme routière [1] vis-à-vis des spécificités des chaussées ferroviaires, ont été prises en compte.

1 RAPPELS A PROPOS DES DEUX REFERENTIELS

La norme NF P98-086 [1], aussi appelée « norme routière » dans la suite, considère différents types de matériaux : les matériaux non traités, les matériaux traités aux liants hydrauliques, les matériaux traités au liant bitumineux et les bétons de ciment. Etant donné que les normes NF EN 16432 [2, 3], aussi appelées « normes ferroviaires » dans la suite (par opposition à la précédente), ne traitent que des bétons de ciment, nous ne considérons que la partie « bétons de ciment » de la précédente.

Il est à souligner que la norme NF EN 16432-2 [3] évoque un critère de dimensionnement de plateforme correspondant au matériau non-traité de la norme routière. Cependant, l'une considère la déformation suivant l'axe z alors que l'autre considère une contrainte suivant l'axe z. Cela rend difficile la comparaison du critère. L'analyse comparative du critère de dimensionnement des plateformes en matériaux non liés sera traitée dans une publication séparée.

1.1 Norme NF P 98-086

De manière très synthétique dans la norme [1], la contrainte de traction admissible (σ_{tadm}) est définie en fonction du trafic par rapport à la contrainte de traction générée par une charge roulante dynamique selon la formule suivante (éq. 1) :

$$\sigma_{tadm} = \sigma_6 \times \left(\frac{NE}{10^6}\right)^b \times k_c \times k_r \times k_s \times k_{th} \times k_{can}$$

Où :

- σ_6 est la valeur moyenne de la contrainte de traction en flexion trapézoïdale, conduisant à une rupture en fatigue après 10^6 cycles de chargement sur un matériau d'âge supérieur ou égal à 360 jours ;
- b est la pente de la loi de fatigue du matériau déterminée à partir du même essai par linéarisation bi-logarithmique entre 10^5 et 10^7 cycles ($-1 < b < 0$)
- NE est le trafic prévisionnel exprimé en nombre de passages de la charge de référence ;
- k_r est le coefficient de risque ;
- k_s est le coefficient de plateforme ;
- k_{th} est le coefficient d'effets thermiques en remplacement du coefficient de discontinuité k_d pour les matériaux traités aux liants hydrauliques (les discontinuités sont prises en compte dans les modélisations aux éléments finis) ;
- k_c est le coefficient de calage ;
- k_{can} est un coefficient de pénalisation lié à la canalisation du trafic en ferroviaire à la différence du trafic routier qui comporte un balayage sur une bande d'environ 45 cm de large.

La méthode de calcul des coefficients d'ajustement, de risque et de sécurité est expliquée dans [1] et n'est pas reprise dans cette publication.

σ_{tadm} est la valeur admissible de traction dans le béton, à ne pas dépasser pour un effort appliqué NE fois.

1.2 Normes NF EN 16432

Dans [2, 3], la durée de service du béton est définie en fatigue par rapport à la contrainte de traction générée par une charge roulante dynamique selon la formule suivante (éq. 2) :

$$\sigma_{tadm} = \beta_{fs} \times [0.8 - 0.07 \times (\log(NE) - 2)]$$

Où :

- β_{fs} est la contrainte de résistance minimale à la flexion du béton suivant la norme EN 12390-5 ;
- NE est le trafic prévisionnel exprimé en nombre de passages de la charge de référence.
- Les effets thermiques sont négligés ($\sigma_w = \sigma_c = 0$)

2 COMPARAISON « AMONT » ENTRE LES DEUX NORMES

2.1 Critère de dimensionnement

Un premier point commun aux deux normes est de baser le dimensionnement de l'épaisseur de la couche en béton sur la contrainte de traction dans le matériau.

De plus, les deux normes sont fondées sur un calcul de résistance en fatigue. Aucune des deux normes ne prévoit de cas de charges accidentelles ou ultimes comme on peut le retrouver dans l'Eurocode 2 [5].

Cela comporte en particulier l'avantage pour un exploitant-mainteneur ou un gestionnaire de patrimoine de pouvoir dimensionner son ouvrage au plus juste par rapport à un trafic donné.

2.2 Donnée d'entrée

Une différence notable entre les deux normes est le fait que la norme routière [1] s'appuie sur le résultat d'essais de traction par fendage basé sur la norme européenne EN 12390-6 (dont l'équivalence a été calibrée via des essais de flexion trapézoïdale en fatigue à 1 millions de cycles), tandis que la norme ferroviaire [2, 3] prend en compte la valeur de l'essai de la contrainte de traction par flexion défini dans la norme européenne EN 12390-5.

2.3 Cas de charge

Comme indiqué dans [4], il est déjà inclus, dans la formule de calcul du $\sigma_{t_{adm}}$, un facteur dynamique de 1,3 ; pris implicitement en compte dans les coefficients de calage. Pour un dimensionnement ferroviaire suivant la norme NF P98-086 [1], si le coefficient dynamique indiqué par le MOA (Maitre d'ouvrage) est de 1,3, alors la valeur du chargement statique de l'essieu (13 tonnes par exemple) est utilisée directement dans le modèle Eléments Finis (EF) alors que pour un dimensionnement suivant la norme NF EN 16432 [2, 3], il faut appliquer un coefficient dynamique de 1,5 ; sauf instruction particulière du MOA.

Dans l'analyse comparative détaillée, afin de compenser la minoration implicite de la valeur de $\sigma_{t_{adm}}$, il est appliqué un coefficient k_{dyn} de 1,3 dans l'éq. 1

$$\sigma_{t_{adm}} = \sigma_6 \times \left(\frac{NE}{10^6}\right)^b \times k_c \times k_r \times k_s \times k_{th} \times k_{can} \times k_{dyn}$$

Avec $k_{dyn} = 1.3$

3 COMPARAISON DETAILLEE

En première approche, il a été décidé de fixer les paramètres de calcul (sauf k_r) tout en augmentant le nombre d'essieux (NE) de 100,000 à 22,000,000 par pas de 1 million. Ces paramètres sont les coefficients d'ajustement ou de sécurité de chaque norme. Pour cette publication, seuls les bétons de classe 3 et 5 (aussi appelés BC3 et BC5) sont considérés étant donné leur usage important en France.

Parmi les paramètres définissant $\sigma_{t_{adm}}$, le coefficient k_r , lié au risque peut être choisi librement par le MOA. Dans le cas d'étude considéré ici, il s'agit du « coefficient d'ajustement » permettant de rechercher le maximum de vraisemblance entre les deux normes. Autrement dit, la démarche consiste à faire varier le coefficient de risque k_r afin de faire converger les valeurs de contraintes de traction admissibles calculées sur la base des deux référentiels ; et ce de manière simultanée pour le BC3 et le BC5.

3.1 Hypothèses de calcul

Les calculs sont réalisés sur la base des valeurs données dans les tableaux 1 et 2 pour les normes NF EN 16432 [2, 3] et NF P 98-086 [1] respectivement.

Tableau 1. Jeu de paramètres utilisé pour le cas d'étude considéré avec la NF EN 16432.

NF EN 16432	BC3	BC5
β_{fs} (MPa)	3.33*	4.5*
$\sigma_w = \sigma_c$	0	0

* les valeurs de 3.33 et 4.5 sont obtenues grâce à la formule d'équivalence entre la résistance en traction par fendage et traction par flexion [6].

Tableau 2. Jeu de paramètres utilisé pour le cas d'étude considéré avec la NFP98-086.

NF P 98-086	BC3 (FONDATION)	BC5 (VOIE)
σ_6 (MPa)	1.63	2.15
k_c	1.5	1.5
k_{r1} (risque de 1%)	0.618556	0.628751
k_s	0.9	1
k_{th} (Négligé dans cette partie I)	1	1
k_{can}	0.95	0.95

k_{dyn}	1.3	1.3
-----------	-----	-----

3.2 Comparaison des courbes de fatigue

Parmi l'ensemble des situations testées (k_{r1} (risque de 1%) $< kr < k_{r5}$ (risque de 5%)), la configuration optimale, simultanément pour le BC3 et le BC5, semble être obtenue pour une valeur de $k_r = 1\%$. Les courbes de fatigue associées à cette valeur (ainsi que des jeux de paramètres précédents) sont présentés ci-après sur les Figures 1 et 2 pour les BC3 et BC5 respectivement.

Figure 1. Comparaison des courbes de fatigue du béton de classe 3 (BC3)

Pour le BC3 (Figure 1), on constate qu'au-delà de 1 million d'essieux, un écart relatif constant de 5% est observé entre les deux courbes.

Pour le BC5 (Figure 2), on observe une inversion des positions relatives des courbes associées aux deux normes. La norme ferroviaire [2, 3] devient la plus pénalisante/sécuritaire avec un écart relatif d'environ 7%.

Figure 2. Comparaison des courbes de fatigue du béton de classe 5 (BC5)

De manière générale pour les BC3 et BC5, on note que l'allure des courbes de fatigue est similaire quelle que soit la norme considérée et que les écarts relatifs sont faibles ; et ce malgré des différences amont notables entre les deux référentiels.

La norme NF EN 16432 [2, 3] apparaît donc relativement exigeante car elle correspond à un dimensionnement de chaussée avec un risque k_r de 1%. En conception tramway suivant la NF P98-086 [1], un risque de 5% est généralement accepté.

3.3 Comparaison avec mixité du trafic

Un des avantages majeurs de la norme routière [1] est la possibilité de considérer une certaine mixité de trafic grâce au coefficient d'agressivité moyen (CAM).

L'application de la loi de Miner conduit à :

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} \leq 1$$

Avec :

- n_1, n_2, n_3 : respectivement le nombre d'essieu de charge P1, P2 et P3
- N_1, N_2, N_3 : respectivement le nombre d'essieu maximal admissible pour la charge P1, P2 et P3

En posant :

- N_{total} : le nombre d'essieu total
- P_3 : la charge de référence
- $A = n_1/N_{total}$ (le pourcentage du nombre d'essieu de charge P1)
- $B = n_2/N_{total}$ (le pourcentage du nombre d'essieu de charge P2)
- $C = n_3/N_{total}$ (le pourcentage du nombre d'essieu de charge P3)

Alors, le nombre d'essieu équivalent est :

$$N_E = N_{total} \times \left[A \times \left(\frac{P_1}{P_3} \right)^{-1/b} + B \times \left(\frac{P_2}{P_3} \right)^{-1/b} + C \right]$$

Cette formule est explicitée dans [4] sous une forme légèrement différente mais les résultats sont identiques.

Cela permet notamment d'utiliser un seul chargement dans le modèle pour une chaussée circulée par une mixité de charge.

Cette relation est facile à obtenir grâce à la relation simple entre la contrainte de traction admissible et le nombre d'essieu donnée par la norme [1].

Avec la formulation de la loi de fatigue de la norme ferroviaire [2, 3], il est difficile d'obtenir une relation similaire, par un calcul formel, permettant de définir un nombre d'essieu équivalent. Pour calculer le nombre d'essieu équivalent selon cette norme, une résolution numérique est utilisée, en s'appuyant sur le système de trois équations à trois inconnues suivant :

$$\begin{cases} \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} = 1 \\ \sigma_{eq1} = \frac{\beta_{fs} \times [0.8 - 0.07 \times (\log(N_1) - 2)]}{\beta_{fs} \times [0.8 - 0.07 \times (\log(N_2) - 2)]} \\ \sigma_{eq2} = \frac{\beta_{fs} \times [0.8 - 0.07 \times (\log(N_1) - 2)]}{\beta_{fs} \times [0.8 - 0.07 \times (\log(N_3) - 2)]} \\ \sigma_{eq3} = \frac{\beta_{fs} \times [0.8 - 0.07 \times (\log(N_2) - 2)]}{\beta_{fs} \times [0.8 - 0.07 \times (\log(N_3) - 2)]} \end{cases}$$

La résolution numérique de ce système d'équation permet d'évaluer la valeur du nombre d'essieux équivalents N_3 , en fonction des scénarii de mixité de trafic décrit dans le tableau 3.

Tableau 3. Scénarii de mixité de trafic

	A% (10t/essieu)	B% (15t/essieu)	C% (23t/essieu)
CAS 1	0%	0%	100%
CAS 2	10%	10%	80%
CAS 3	20%	20%	60%
CAS 4	30%	30%	40%
CAS 5	33%	33%	33%
CAS 6	40%	40%	20%
CAS 7	50%	50%	0%

De même que pour les courbes de fatigue pour un seul type de chargement, l'analyse des valeurs de contrainte de traction maximum confirme que le critère de Miner appliqué à la norme NF EN 16432 [2, 3] ou NF P98-086 [1] donne des valeurs similaires (Figure 3).

Figure 3. Comparaison des courbes de fatigue du béton du BC5 avec prise en compte de la mixité du trafic

4 CONCLUSION

Sous réserve de négliger l'impact des effets thermiques et malgré des différences dans les formules de résistance en fatigue et dans les données d'entrée, la contrainte de traction admissible dans le béton reste équivalente d'un référentiel à l'autre pour un risque de 1% ; et ce pour un trafic unique comme pour un trafic avec une mixité de charge (loi de Miner avec notion d'essieu équivalent).

Aussi la norme ferroviaire [2, 3] apparaît particulièrement avantageuse pour un dimensionnement « forfaitaire » au stade prédimensionnement sur un béton qui bénéficie de peu d'information.

Ainsi un MOA souhaitant dimensionner une voie ferroviaire avec un risque faible pourra choisir indifféremment d'appliquer la norme NF EN 16432 [2, 3] ou la norme NF P 98-086 [1] avec un risque de 1%.

En revanche, si un MOA souhaite optimiser son CAPEX (coût de construction) tout en anticipant son plan de maintenance pluriannuel, il aura intérêt à augmenter son coefficient de risque à 10% voire 20% ; ce qui n'est pas possible en l'état avec les formules de la norme ferroviaire [2, 3]. Il faudra donc appliquer la norme routière [1] qui est suffisamment discrétisée.

Pour conclure, la norme NF P98-086 [1] n'est pas plus pénalisante que la norme NF EN 16432 [2, 3]. Elle permet uniquement un dimensionnement plus précis et plus optimisé dans le cas où un risque élevé est

considéré (> 1%). Il est en outre à souligner que la seconde norme permet de conforter les éléments publiés dans [4].

5 REFERENCES

- [1] Afnor. *Dimensionnement structurel des chaussées routières - Application aux chaussées neuves*. NF P98-086, Mai, 2019.
- [2] Afnor. *Applications ferroviaires - Systèmes de voie sans ballast - Partie 1 : Exigences générales*. NF EN 16432-1, Juillet, 2017.
- [3] Afnor. *Applications ferroviaires - Systèmes de voies sans ballast - Partie 2 : Conception du système, sous-systèmes et composants*. NF EN 16432-2, Août, 2017.
- [4] Balay J.-M., Ezaoui A., Huguet E., Lioux L. *Dimensionnement Rationnel des Plates-Formes de Tramway sur Rails*. Revue Générale des Routes et de l'Aménagement, n°944, Mars, 2017.
- [5] Afnor. *Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 2 : Pons en béton - Calcul et dispositions constructives*. NF EN 1992-2, Mai, 2006.
- [6] Beinisch H., Poudevigne S. *Éprouvettes en béton. Résistance à la compression*. CERIB Mémento qualité, fiche n° 366, Octobre, 2001.